

ВІД СЯНУ ДО ДОНУ. ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ НА КАРТАХ ІМПЕРСЬКОЇ ДОБИ

Подібно до багатьох інших народів Центрально-Східної Європи, українці впродовж XIX ст. пережили період національного відродження. Розділені між двома великими імперіями, українці, – яких називали “малороси” в Російській імперії, “русини” в Австрії чи “руснаки” в Угорщині, – не мали власної політичної автономії й залишалися поділеними між адміністративними одиницями цих конкуруючих імперій. Більшість українців мешкала в межах Російської імперії, на територіях таких дев’яти губерній: Чернігівська, Катеринославська, Харківська, Херсонська, Київська, Подільська, Полтавська, Таврійська та східна частина Волинської. Україну у тодішній імперській термінології називали “Південною Росією” або “Малоросією”. Австро-Угорщина контролювала Галичину, Буковину, Підкарпатську Русь (Рутенію) та західну Волинь¹.

Упродовж XIX ст. українці по обидва боки імперського кордону переживали період національного пробудження, натхненного інтелігенцією. Його можна умовно зіставити з першими двома етапами відомої тріади Мирослава Гроха: 1) інтелектуальний етап – період наукового дослідження, коли окремі мислителі “відкривали” власну національність, формулюючи усвідомлення її мовної, культурної й історичної своєрідності серед непанівного етносу; 2) організаційний етап – період створення культурних осередків (школи, читальні, театри, музеї, видавництва), що були покликані поширювати знання про національну спадщину та залучати якнайширші кола до

¹ PAUL ROBERT MAGOCSI, *The Roots of Ukrainian Nationalism: Galicia as Ukraine's Piedmont*, Toronto (University of Toronto Press), 2002, p. 38–40.

проекту створення майбутньої нації². Третій етап стосувався перетворення національного руху на масове політичне явище. Збігаючись із періодом Першої світової війни та розпадом імперій, ця масова політична мобілізація заради національної справи водночас стала джерелом глибоких суперечностей, адже різні політичні проекти боролися за одну й ту саму суспільну базу³.

Нова логіка націоналізму змінила саме розуміння національних ідентичностей. Акцент на домодерні регіональні, релігійні чи історичні уявлення відійшов на задній план. Натомість, національні діячі стали використовувати нові методи й наукову термінологію, запропоновану лінгвістикою, антропологією та етнографією, щоб обґрунтувати свою окремішність від сусідів. Мовознавці доводили існування окремих мов, історики шукали етнічне коріння, а картографи пропонували перші візуальні репрезентації відповідних національних просторів. Як наслідок, ці мовні спільноти почали уявлятися як нації, а територія їхнього розселення – як батьківщина⁴.

Ця стаття простежує перші спроби ментального картографування “України” через текстові та візуальні репрезентації від середини ХІХ ст. до 1918 року. Увага зосереджується на дослідженні політичного контексту, в якому виникла ця форма географічної уяви – як теоретична вправа, так і ідеологічна

² MIROSLAV HROCH, *Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups Among the Smaller European Nations*, Cambridge (Cambridge University Press), 1985.

³ SERHIY YEKELCHYK, ‘Searching for the Ukrainian Revolution’, *Slavic Review*, 78, no. 4 (2019): 942–48.

⁴ Про інтелектуальні спроби ХІХ ст. осмислити Україну як окрему націю див.: SERHIY BILENKY, *Romantic Nationalism in Eastern Europe: Russian, Polish, and Ukrainian Political Imaginations*, *Stanford Studies on Central and Eastern Europe*, Stanford, Calif. (Stanford University Press), 2012); SERHIY BILENKY, *Laboratory of Modernity: Ukraine between Empire and Nation, 1772–1914*, Monograph Series, Peter Jacyk Centre for Ukrainian Historical Research Number 14, Montreal (McGill-Queen’s University Press), 2023; ANDRIY ZAYARNYUK and OSTAP SEREDA, *The Intellectual Foundations of Modern Ukraine: The Nineteenth Century*, Routledge Histories of Central and Eastern Europe, London (Routledge Taylor & Francis Group), 2023.

практика⁵. Крім того, у статті аналізуються освітні, ідеологічні та політичні функції цих карт, а також їхній вплив як усередині України, так і за її межами. У дослідженні використано низку важливих і загальнодоступних картографічних зображень українського простору з 1861 по 1918 рік, що демонструють політизований характер цих візуальних зображень і мобілізаційний потенціал цих образів. Стаття має на меті визначити роль картографії та географії у формуванні уявлення про український простір і їхнього внеску у становлення України як політичної реальності під час повоєнних національних революцій та політичних трансформацій.

Просторове окреслення українського народу.

Одну з перших значущих інтелектуальних спроб визначення територіальних меж української ідентичності здійснили осередки “Громади” – культурні й напівлегальні політичні гуртки середини ХІХ ст., що об’єднували українофільську інтелігенцію, котра прагнула національного відродження в межах Російської імперії. Перша “Громада” виникла в 1858 р. в Санкт-Петербурзі; до її складу входили відомі діячі – Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Василь Білозерський, Олександр Кістяківський і Микола Стороженко. “Громади” зосереджувалися на культурно-освітній діяльності: популяризації освіти, української літератури й драматургії, вивченні історії, фольклору та мови. Вони також підтримували невеликі бібліотеки українських книжок і журналів, які після заборони українського друку Валуєвським циркуляром 1863 р. переважно таємно переправлялися з півдавстрійської Галичини.

Найважливішим здобутком руху став журнал “Основа: Південноруський літературно-вчений вісник”, який виходив у Санкт-Петербурзі в 1861–1863 рр. “Основа” об’єднала українофільських письменників і науковців, що прагнули досліджувати

⁵ Для всебічної візуалізації цих та інших проєктів див.: ULRICH SCHMID, OLENA PALKO, OLEKSII SHEVOTAROV, *Shadows of Empires*. (2024). Center for Governance and Culture in Europe, University of St. Gallen. Режим доступу: <https://shadowsfempires.com>.

Україну й розвивати національну літературу. На її сторінках друкувалися художні твори (як російською, так і українською мовами), етнографічні та фольклорні матеріали, а також статті з історичних, літературних, соціальних і економічних питань, що стосувалися так званої Південної Русі. Програма “Основи”, вміщена в першому номері, окреслювала сферу їхнього інтересу як таку, що стосувалася “южно-русского края”, а також Бессарабії, Криму та земель Війська Донського. Ці території, хоча й були етнічно відмінними, включалися до цього кола, оскільки перебували у “непосредственной, промышленной и торговой, связи съ прочими южно-русскими землями”⁶.

У січневому номері “Основи” від 1861 року вийшла стаття київського лексикографа Михайла Левченка під назвою “Мѣста жительство и мѣстныя названія русиновъ въ настоящее время”. На чотирьох сторінках автор, спираючись на мовну спільність, описував територію, заселену суцільною масою “южноруссов, малоруссов, или, правильнѣе, руссинов”⁷. Хоч самоназви русинів різнилися залежно від місця проживання (Левченко називає, серед інших, гетьманців, степовиків, українців – так у той час позначали мешканців Київської губернії, – поліщуків, гуцулів, бойків і сотаків), усі ці групи, на його думку, поєднували спільне походження, мова й повсякденний побут, а відтак їх слід розглядати як “одно плем’я”⁸. До ареалу їхнього розселення він відносив Полтавську, Харківську, Київську, Волинську й Подільську губернії; землі Чорноморського козацького війська; частини Чернігівської, Курської, Воронежської, Катеринославської, Херсонської, Таврійської, Люблінської та Гродненської губерній; Бессарабську область і Азовське градоначальство; а також Галичину, Угорщину й Буковину. Особливо зазначалося про поодинокі поселення українців уздовж

⁶ *Основа: Южно-русский литературно-ученый вестник*, 1861. Январь, Санкт-Петербург (В типографии П. А. Кулиша), 1861. с. 1. Режим доступу: <https://escriptorium.karazin.ua/handle/1237075002/8355>.

⁷ М. М. Левченко, ‘Места жительства и местные названия русинов в настоящее время’, *Основа* (1861, январь): 263.

⁸ *Ibid.*, с. 264.

Волги, у Сибіру між Волгою та Байкалом, за Байкалом і навіть в османській Добруджі⁹.

Цей текстовий опис ліг в основу першої етнографічної карти “малоросів” (Карта етнографічна Малоросії). Її авторство приписують або Михайлу Косаку¹⁰, або самому Михайлу Левченку¹¹. Мапу (див. рис. 1) вперше опубліковано у львівському періодичному виданні “Львовянин: приручний и господарский месяцеслов на рок звычайный 1862”¹². Ця чорно-біла карта супроводжувала анонімну статтю під назвою “Русини. Фрагменти більшого історико-етнографічного тексту, що готується до друку”. На ній було чітко окреслено суцільну територію розселення “малоросів” у Габсбурзькій, Османській та Російській імперіях.

Це зображення суцільної української території корелювало з попереднім окресленням етнічних земель “малоросів” (*Malorusové*), розробленим словацько-угорським мовознавцем, істориком і етнографом Павлом Йозефом Шафариком у його праці “Слов’янська географія” (*Slovanský zeměvid*, 1842). Шафарик визначав територію “малоросів” як простір, що простягався від Попраду (у межах Габсбурзької імперії) до західних повітів Воронезької губернії та Кубані (у межах Російської імперії), сягавши на південь до Добруджі (в Османській імперії)¹³.

⁹ М. М. Левченко, *Op. cit.*, с. 263–264.

¹⁰ Т. В. Кардаш, ‘Етнічні карти території України у праці П. П. Чубинського “Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край”’, *Часопис картографії*, вип. 6 (2013): 232–241. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2013_6_25.

¹¹ ANTON KOTENKO, ‘Ukraine’s First Ethnographic Map: Made in the Russian Empire’, *Nationalities Papers*, 48, no. 5 (September 2020): 931–41. Режим доступу: <https://doi.org/10.1017/nps.2019.75>.

¹² ‘Русини. Уривкові виписи із більшого, до печатання приготовляючогося історично-етнографічного сочиненія’, *Львовянинь: Приручний і господарський місяцеслов на рік звычайный 1862*, Л., 1862, с. 91–105. Цитовано з ANTON KOTENKO, ‘Ukraine’s First Ethnographic Map’.

¹³ *Slovanský zeměvid*, ŠAFÁRIK, PAVEL JOSEF (1795–1861). MERKLAŠ, VĚNCESLAV RYTOWNIK 1842. V Praze. Biblioteka Narodowa. 912(4) (084.3) <http://polona.pl/preview/b1f3d388-2bfc-44d8-81d4-8063a6c2979d>.

Рис. 1. Етнографічна карта малоросів. Надрукована в друкарні Ставропільського інституту 1861 року, опублікована в часописі 'Львів'янин'.

У вільному доступі. Зображення взято з: ANTON KOTENKO, 'Ukraine's First Ethnographic Map: Made in the Russian Empire', *Nationalities Papers*, 48, no. 5 (September 2020): 933.

Обидві ці етнографічні карти виконували схожу ідеологічну функцію. Вони протиставлялися імперському устрою Європи, нівелюючи імперські кордони й натомість конструюючи образ ширшого етнічного простору – чи то “малоросів”, чи слов’ян загалом – який перетинав ці політичні межі. Їхня спільна мета полягала в емансипації народів, які вони зображали. Шафарик, натхнений антигерманським настроєм, створив картографічне бачення єдиного простору слов’ян – народу, який доти ніколи не мав власної карти. Подібним чином, карта України 1861 року представляла “малоросів”/русинів, розділених між двома імперіями, як один народ, гідний мати власну карту.

Ця однорідність досягалася картографічними методами й прийомами – затіненням, лініями і кольорами, – які обидва картографи застосовували для конструювання й репрезентації свого власного бачення¹⁴. Шафарик позначив усіх слов’ян єдиним відтінком зеленого (підгрупи, втім, були розмежовані лініями й зазначені в легенді) і навіть переклав усі географічні назви на слов’янські (переважно чеські) форми¹⁵. Натомість Левченко запропонував чорно-біле зображення “українського простору”, яке не лише ігнорувало імперські кордони, а й нівелювало відмінності між окремими етнолінгвістичними групами – бойками, лемками чи поліщуками на заході й північному заході. На карті одночасно позначалися й багатонаціональні міські центри, де українці, як правило, становили меншість. Загалом ці карти, а також їхні подальші модифікації, набули важливої політичної ролі у формуванні панславістського та раннього українського національного рухів.

Хоч “Основа” як орган українських національних діячів проіснувала недовго (її було закрито 1862 року, ймовірно, через адміністративний тиск, внутрішні суперечності або фінансові труднощі), її спадщина продовжила жити. У 1869–1870 рр. колишній член “Громади” Павло Чубинський очолив масштаб-

¹⁴ CATHERINE GIBSON, ‘Shading, Lines, Colors: Mapping Ethnographic Taxonomies of European Russia’, *Nationalities Papers*, 46, no. 4 (2018): 592–611.

¹⁵ CATHERINE GIBSON, *Geographies of Nationhood: Cartography, Science, and Society in the Russian Imperial Baltic*, Oxford (Oxford UP), 2022, p. 29.

ну етнографічну та статистичну експедицію до західних регіонів імперії (“*Западно-Русский край*”), яка мала надати наукове підґрунтя попереднім, більш абстрактним уявленням про український національний простір. Експедиція, організована та профінансована Російським імператорським географічним товариством (РІГТ), мала на меті дослідити етнічний склад регіону, що охоплював Київську, Волинську й Подільську губернії, а також частини Бессарабії й Мінської, Гродненської, Люблінської та Седлецької губерній¹⁶. Етнографічні звіти експедиції, присвячені повсякденному життю, місцевому фольклору та народним віруванням, звичаям і говіркам, особливостям харчування та одягу, календарним і правовим традиціям, були згодом видані у семи томах під назвою “Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край”, що виходили в Санкт-Петербурзі в 1872–1878 роках¹⁷.

Команда Чубинського обстежила 1445 громад. Мова повсякденного спілкування була взята за головний критерій визначення етнічного складу цього регіону, тоді як для Царства Польського (також відомого як “російська частина поділеної Речі Посполитої”, тобто території колишньої Польсько-Литовської держави, анексовані Російською імперією під час поділів Польщі наприкінці XVIII ст.), мовні дані звірялися також із релігійною приналежністю (*вероисповидание*)¹⁸.

¹⁶ ‘От Комиссии по снаряжению этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край’, *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским*, т. 1, Санкт-Петербург (Императорское Русское географическое общество), 1872, с. III–IV.

¹⁷ *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край...* : в 7 т. Санкт-Петербург, 1872–1878; *Календарь Юго-Западного края на 1873 год*, под ред. В. Борисова и П. Чубинского, К., 1872, с. 58–66; М. Драгоманов, ‘Евреи и поляки в Юго-Западном крае...’, *Вестник Европы*, кн. 7, т. 4 (1875): 133–179; Г. Скрипник, ‘Народознавча спадщина П. Чубинського...’, *Народна творчість та етнографія*, № 2 (2009): 4–23.

¹⁸ OLENA PALKO, ‘Constructing Identities, Ascribing Nationalities: Polish Minority in Ukraine during Late Imperial and Early Soviet Rule’, *Euxeinos. Culture and Governance in the Black Sea Region*, 12, no. 34 (2022): 15–48.

Отримані результати було візуалізовано у трьох кольорових картах, доданих до сьомого тому видання “Праць”: “Карта єврейського населення Юго-Западного края”, “Карта католиков, а в том числе и поляков, Юго-Западного края”, “Карта южно-русских наречий и говоров”¹⁹. Перші дві карти мали схожий вигляд, відображаючи розселення католицького і польського населення, та євреїв у трьох губерніях – Волинській, Київській і Подільській. Третя ж надавала огляд “українського” простору по обидва боки імперських кордонів.

Карта єврейського населення за допомогою різних відтінків коричневого показує розселення євреїв у трьох губерніях та ступінь їхньої концентрації в міських центрах. Загалом у цих губерніях було зареєстровано близько 750 тисяч євреїв²⁰. У вступі до сьомого тому Чубинський описував євреїв як “*status in statu*” (“держава в державі”), зазначаючи, що вони становлять окреме плем’я, зі своєю мовою – їдишем (який він визначив як “спотворену німецьку мову з домішками слів з інших мов”²¹), релігією та особливим економічним устроєм; громада, на його думку, перебувала в адміністративній і суспільній ізоляції²². Євреї жили замкненими спільнотами та відзначалися, за спостереженнями Чубинського, великою консервативністю. Ця згуртованість виразно відображалася і на карті: найбільша концентрація єврейського населення спостерігалась у Бердичівському та

¹⁹ П. П. Чубинский, К. Л. Маржецкий, *Карта еврейского населения Юго-Западного края. В англ. дюйме 30 верст, или 1 : 1 260 000*, Санкт-Петербург, 1871; П. П. Чубинский, К. Л. Маржецкий, *Карта католиков, а в том числе и поляков, Юго-Западного края. В англ. дюйме 30 верст, или 1 : 1 260 000*, Санкт-Петербург, 1871; К. П. Михальчук, П. П. Чубинский, К. Л. Маржецкий, *Карта южно-русских наречий и говоров. В англ. дюйме 60 верст, или 1 : 2 520 000, наст. вел.*, Санкт-Петербург, 1871.

²⁰ Як зазначає Драгоманов, Павло Чубинський користувався для цих підрахунків поліцейськими реєстрами, а подекуди й парафіяльними книгами. Див.: М. Драгоманов, ‘Євреї і поляки...’, с. 135.

²¹ *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край*, т. 7, ч. 1, с. 18.

²² *Ibid.*, с. 3.

Балтському повітах, де вони становили понад чверть усього населення. Карта також наочно показує чисельну перевагу євреїв у невеликих містечках регіону – штетлах (єврейських містечках). Особливо виділявся Бердичів, де, згідно з легендою карти, євреї становили понад 90 відсотків мешканців.

Карта римо-католиків є показовим прикладом поєднання наукової добросовісності із урахуванням вимог офіційної політики. Визначаючи польську етнічність, Чубинський намагався розмежувати складні локальні ідентичності регіону, відокремивши етнічність від конфесії. Згідно з результатами дослідження, у трьох губерніях мешкало 389 100 римо-католиків, із яких лише 91 996 (приблизно чверть) було визнано етнічними поляками. На думку Чубинського, до поляків належала лише католицька шляхта (дворяни або *szlachta*), які зберегли рідну мову та побут (національну “сутність” чи “буття”, *быт*). Натомість усіх православних, уніатів та україномовних римо-католиків він зарахував до українців²³.

Додана до видання карта наочно демонструє розбіжність між релігією та етнічністю. Попри те, що найбільша концентрація римо-католиків припадала на Проскурівський (нині Хмельницький) та Житомирський повіти, більшість із них, за Чубинським, становили “українські католики”. Натомість найбільше скупчення польськомовних римо-католиків (а отже, у його розумінні, справжніх “етнічних поляків”) фіксується в Київській губернії – довкола Києва, Черкас, Умані та Чигирини. Етнографічні дані, а особливо карти як більш наочний інструмент, надали наукове підґрунтя для спростування поширеної думки, що ці землі й надалі залишалися “Польщею”, а їхня місцева знать як беззастережно “польська”²⁴.

²³ *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край*, т. 7, ч. 1, с. 362, докладніше: с. 363–374; див. також: О. PALKO, ‘Constructing Identities, Ascribing Nationalities’, p. 17–24.

²⁴ ANTON KOTENKO, *The Ukrainian Project. In Search of National Space, 1861–1914*. PhD diss., Budapest (CEU), 2013, p. 109; О. PALKO, ‘Constructing Identities, Ascribing Nationalities’, p. 19.

Натомість справжньою мотивацією дослідження було підкреслення “російського” характеру регіону²⁵. Майже п’ять мільйонів мешканців трьох губерній вважалися “малоросами”, яких у межах імперії загалом розглядали як складову частину російського народу. В “Алфавитном списке народов, обитающих в Российской империи” за 1886 рік малороси визначалися як “основні племінні різновиди російського народу” (*племенное видоизменение русского народа*), а білоруси – як “різновид росіян”; разом вони мали утворювати ядро православного російського населення²⁶.

Говорячи про українців, Чубинський, однак, не обмежується Волинською, Київською та Подільською губерніями. Етнографічні межі “малоросійської” народності окреслювали територію, населення якої говорить “малоросійською” або, точніше, “південно-руською мовою” (*речь*).

За результатами дослідження, ця територія простягається широкою смугою в межах трьох імперій. У Російській імперії вона охоплює Київську, Волинську та Подільську губернії, південні повіти Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Херсонської і Таврійської (до Перекопського перешийка), а також частини Гродненської, Мінської, Курської, Воронежської, Бессарабської, Люблінської та Седлецької губерній. Додатково сюди зараховували землі Чорноморського козацтва. В Австро-Угорщині цей контур охоплював повіти Чортків, Тернопіль, Золочів, Жовква, Буковина, Коломия, Станиславів, Бережани, Львів, Стрий, Самбір, Перемишль, Сянік і Сандець. В Угорщині – комітати Мараморош, Берег, Уґоча, Унґвар, Сукмар, Сабо-

²⁵ А. Л. Котенко, О. В. Мартинюк, А. И. Миллер, ‘Малоросс’, *Понятия о России: к исторической семантике имперского периода*, под ред. А. И. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле, Москва (Новое литературное обозрение), 2012, т. 2, с. 392–443; ZENON E. KONUT, ‘The Development of a Little Russian Identity and Ukrainian Nationbuilding’, *Harvard Ukrainian Studies*, 10, no. 3/4 (1986): 559–76.

²⁶ *Алфавитный список народов, обитающих в Российской империи*, Санкт-Петербург (Издание Канцелярии Комитета министров), 1895, с. 49, 12. Режим доступу: <https://archive.org/details/ccm1895>.

лоч, Земплин і частину Шароша. Крім того, розпорошені групи носіїв “південно-російської” мови мешкають на Землях Війська Донського, зокрема в Міуському та Донецькому округах, а також у Саратовській, Самарській, Оренбурзькій і Астраханській губерніях. Окремі громади існують і в турецькій Добруджі²⁷.

Відповідна карта “южно-русских наречий и говоров” була включена до сьомого тому. Її підготував мовознавець Костянтин Михальчук. Карта була надрукована в 1871 р. в Петербурзі у типографії та хромолітографії А. Треншеля. На ній зображено простори двох імперій, у межах яких переважають “південно-російські” діалекти (що в сучасному розумінні можна ототожнити з українською мовою). Окремими кольорами позначено три діалекти: український, поліський і червоноруський (рутенський). У їхніх межах деталізовано сімнадцять локальних говірок, розрізнених за відтінками кольорів, закріплених за кожним із діалектів.

Попри те, що цю карту зазвичай розглядають як першу етнографічну карту, яка надала наукове підґрунтя для уявлення про український національний простір і вперше показала суцільний контур українських кордонів у межах усіх трьох імперій, її точність, у кращому разі, була доволі умовною²⁸. І все ж, з огляду на те, що перший загальноімперський перепис відбувся лише 1897 року, автори могли лише приблизно окреслити території, заселені тими, хто, за їхньою класифікацією, розмовляв “південно-російськими діалектами”.

Попри це, праця Чубинського отримала високу оцінку сучасників²⁹. Він був удостоєний золотої медалі Російського географічного товариства (1873), золотої медалі другого ступеня від ради Міжнародного етнографічного конгресу в Парижі

²⁷ *Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край*, т. 7, с. 454.

²⁸ ANTON KOTENKO, *Ukrainian project...*, p. 122.

²⁹ Рецензія Михайла Драгоманова: М. Т-ов [М. П. Драгоманов], ‘Ученая экспедиция в Западно-русский край’, *Вестник Европы*, т. 2, кн. 3 (1877): 85–109; перевидано у: Михайло Драгоманов, *Вибрані праці: у 3 т.*, т. 2: *Фольклористика. Літературознавство*, К. (Знання України), 2006–2007, с. 91–123.

(1875), а згодом і престижної Уваровської премії (1879), яку Імператорська академія наук присуджувала з 1856 року за вагомі дослідження з історії та драматургії.

Назустріч Європі.

Українська національна активність, навіть у прийнятній для цензури російськомовній формі, зазнала ще більшого обмеження після ухвалення в травні 1876 р. Емського указу, який запровадив додаткові заборони на публічне використання української мови й безпосередньо вдарив по дослідженнях, зосереджених на українській проблематиці³⁰. Із другої половини 1870-х років публікувати праці української інтелігенції у Російській імперії стало практично неможливо. Відтак діяльність, спрямована на популяризацію України, була перенесена за кордон. Одним із найактивніших діячів був Михайло Драгоманов – історик Київського університету св. Володимира, член Старої громади, знаний своїми ліберальними та федералістичними поглядами. Це стало причиною його усунення з викладацької посади, і зрештою він був змушений емігрувати. У середині 1870-х Драгоманов опинився у Швейцарії, де став своєрідним “надзвичайним послом” української національної справи. У Женеві, за щедрої фінансової підтримки Якова Шульгина³¹, він заснував об’єднання українських політичних емігрантів. Тут же він організував і вільну українську друкарню, яка видавала неперіодичну збірку “Громада” – у 1877–1882 рр. вийшло п’ять її випусків.

Перший випуск “Громади” відкривала програмова передмова “Передне слово”, написана Михайлом Драгомановим 30 квітня 1878 року, – про що свідчить напис у самому тексті³².

³⁰ JOHANNES REMY, ‘The Value Circular and Censorship of Ukrainian Publications in the Russian Empire (1863–1876): Intention and Practice’, *Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne Des Slavistes*, 49, no. 1/2 (2007): 87–110.

³¹ Про роль Шульгиних в українському русі див.: FABIAN BAUMANN, *Dynasty Divided: A Family History of Russian and Ukrainian Nationalism*, Ithaka (Cornell University Press), 2023.

³² М. ДРАГОМАНОВ, ‘Передне слово до “Громади”’, *Громада: Українська збірка*, впорядкована МИХАЙЛОМ ДРАГОМАНОВИМ, ЖЕНЕВА (Печатня “Громади”), 1878, № 1, с. 3–101.

Це есе обсягом у сто сторінок стало єдиним текстом у номері. У ньому автор дав розгорнуте бачення “українського питання” по обидва боки імперського кордону, окресливши його політичний, соціальний та культурний виміри. Щоб окреслити контекст, Драгоманов починає есей із визначення української етнічної території – “у тих межах, у котрих живуть наші люде, і в котрих лежить наша земля”³³, – що простягалася від Підляшшя на заході до Кубані на південному сході та від дунайського лиману на південному заході до Слобідської України на північному сході. Далі він викладає синтез української історії, пропонує власне бачення майбутнього політичного устрою України та аналізує потенційних союзників українського визвольного руху.

Ця передмова, яку згодом назвали “першою українською політичною програмою”, стала, за словами Івана Лисяка-Рудницького, “переломним пунктом у розвитку модерної української політичної думки”³⁴. Хоча Драгоманов відкидав ідею державної незалежності як кінцеву мету української політики, він послідовно обстоював необхідність автономного національного руху. Драгоманов був послідовним прихильником широкої децентралізації і вважав, що забезпечення національних інтересів України можливе лише через федералізацію тих держав, до складу яких входили українські землі, – передусім Російської імперії та Австро-Угорщини³⁵.

³³ М. ДРАГОМАНОВ, ‘Передне слово до “Громади”’, с. 6.

³⁴ IVAN L. RUDNYTSKY, ‘The First Ukrainian Political Program: Mykhailo Drahomanov’s “Introduction” to Hromada’, [in:] IVAN L. RUDNYTSKY, *Essays in Modern Ukrainian History*, ed. by PETER L. RUDNYTSKY, Edmonton (Canadian Institute of Ukrainian Studies), 1987, p. 255.

³⁵ IVAN L. RUDNYTSKY, ‘The First Ukrainian Political Program...’, p. 265. Див. також щодо Драгоманова: А. V. WENDLAND, ‘Am Rande der Imperien. Mychajlo Drahomanov und die Anfänge einer europäischen Verflechtungsgeschichte der Ukraine’, [in:] *Beispiele und Ansätze aus osteuropäischer Perspektive. Festschrift für Andreas Kappeler*, Hrsg. von G. HAUSMANN, A. RUSTEMEYER, Wiesbaden (Harrassowitz Verlag), 2009, S. 221–246; МАРТИН РОДЕ, ‘Михайло Драгоманов і його вплив на галицько-українську науку кінця XIX – початку XX століття’, (у друці в науковому журналі “Спадщина: Літературне джерелознавство. Тектологія”).

Перебуваючи в Європі, Драгоманов активно публікувався різними європейськими мовами, використовуючи міжнародні форуми для привернення уваги до природи царського самодержавства та утисків української мови та культури³⁶. Як науковець, він брав участь у міжнародних конгресах – зокрема, Міжнародних літературних конгресах в Парижі (1878)³⁷ та у Відні (1881), Міжнародному фольклорному конгресі в Лондоні (1891) і навіть планував поїхати на Міжнародний фольклорний конгрес у межах Всесвітньої колумбійської виставки в Чикаго (1893)³⁸. Через свою активність він прагнув буквально вписати Україну у світову інтелектуальну мапу. В еміграції Драгоманов зав'язав тісні стосунки з французьким істориком і філологом Гастоном Парі, британським славістом Вільямом Річардом Морфіллом, італійським письменником Анджело де Губертисом, французьким географом Елізе Реклю та іншими науковцями, інформуючи їх про українські національні прагнення³⁹.

Можливо, найбільшим здобутком Драгоманова в поширенні знань про Україну на Заході та подоланні російськоцентричної моделі світосприйняття стала його співпраця з географом Елізе Реклю – також політичним емігрантом у Швейцарії – і його внесок у фундаментальну працю Реклю *La Nouvelle Géographie universelle, la terre et les hommes*, що виходила упродовж вісімнадцяти років, між 1876 і 1894 роками⁴⁰. П'ятий том,

³⁶ Див. перелік публікацій Драгоманова у: IVAN L. RUDNYTSKY (ed.), 'Mykhaylo Drahomanov. A Symposium and Selected Writings. Compiled with the assistance of the Drahomanov Commission of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S. under the chairmanship of Professor Svitozor Drahomanov', *The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S.*, vol. II, № 1 (3) (1952): 137. URL: <https://uvan.org/wp-content/uploads/2014/05/Annals-of-UVAN-1952-1.pdf>.

³⁷ ROMEN SOLCHANYK, 'Mykhailo Drahomanov and the Ems Ukase: A Note on the Ukrainian Question at the 1878 International Literary Congress in Paris', *Harvard Ukrainian Studies*, 1, no. 2 (1977): 225–29.

³⁸ МАРТИН РОДЕ, *Op. cit.*, с. 12–13.

³⁹ D. DOROSHENKO, 'Mykhailo Dragomanov and the Ukrainian National Movement', *The Slavonic and East European Review*, 16, no. 48 (1938): 660.

⁴⁰ ÉLISÉE RECLUS, *Nouvelle géographie universelle: la terre et les hommes*, vol. *L'Europe scandinave et russe*, Paris (Librairie Hachette), 1880, p. 487–510. У вільному доступі: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6548064x>.

“*L’Europe scandinave et russe*”, містив розлогу главу “Біла, Мала і Нова Русь” (*Russie Blanche, Petite Russie, Nouvelle Russie*), де детально описувалась географія, історія та етнографія українських земель і українців. Це був перший системний виклад усіх українських земель будь-якою західноєвропейською мовою⁴¹.

Вклад Драгоманова у роботу над томом був величезним. За словами Реклю, Драгоманов “не шкодував зусиль у пошуках джерел і листуванні, радячи найкращу літературу й виправляючи хиби в моїй праці. Перечитуючи розділи про Росію, я впізнаю його руку майже на кожній сторінці” (*je vois la trace de sa main presque à chaque page*)⁴². Можливо, саме завдяки йому Реклю вжив у своїй праці французьку форму *Oukraïne* (в англomовному перекладі – *Ukrania*) замість значно поширенішого на той час означення “Мала Росія” (*Petite Russie*).

Роль Драгоманова у формуванні IV розділу “*La Russie d’Europe*” була визначальною для того, щоб Україна вперше постала на європейській ментальній карті. Територія українців окреслювалася як така, що “тягнеться на захід до басейну Вісли, а на схід – до Дінця. Вони простягаються навіть за Дон, огинаючи Азовське море й доходячи до Кубанської долини та Кавказу”⁴³. Для цього ж тому Драгоманов підготував карту “*Déplacements Historiques de L’Oukraïne*” (рис. 2), яку можна вважати першим

⁴¹ IVAN L. RUDNYTSKY (ed.), ‘Mykhaylo Drahomanov. A Symposium and Selected Writings...’, p. 18–19.

⁴² ÉLISÉE RECLUS, *Nouvelle géographie universelle*, vol. V, p. 919. Про вплив Драгоманова на Реклю див.: IVAN L. RUDNYTSKY (ed.), ‘Mykhaylo Drahomanov. A Symposium and Selected Writings...’, p. 137. Див. також: FEDERICO FERRETTI, ‘Networking print cultures: Reclus’ *Nouvelle Géographie universelle* at the Hachette publishing house’, *Journal of Historical Geography*, 63 (2019): 30–31. Дмитро Дорошенко навіть припускає, що статистичний, етнографічний і політичний опис “Малоросії” у Reclus’ *La Russie d’Europe* був написаний Драгомановим; D. DOROSHENKO, *Op. cit.*, p. 660.

⁴³ ÉLISÉE RECLUS, ‘The Universal Geography. Earth and its inhabitants’, edited by E. G. RAVENSTEIN and A. H. KEANE, *Northeastern Atlantic, Scandinavia, Russia in Europe*, vol. 5 (1885): 288–89. Режим доступу: <https://libsysdigi.library.illinois.edu/oca/Books2008-08/universalgeograp/>.

Рис. 2. "Déplacements Historiques de L'Oukraïne" d'après Dragomanov).

ÉLISÉE RECLUS, *Nouvelle géographie universelle*, vol. V, *L'Europe scandinave et russe*, Paris (Librairie Hachette), 1880, p. 488.

У вільному доступі.

Режим доступу: <https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/6082706>.

просторовим зображенням України західноєвропейськими мовами, що авторитетно окреслювало нові національні межі⁴⁴.

Ще одним важливим прикладом етнічного картографування України кінця XIX ст. стала “Народописна карта українсько-руського народу” 1896 р., створена на замовлення товариства “Просвіта” в Габсбурзькій Галичині. Ця кольорова карта, у масштабі 1:1 680 000, була укладена географом Григорієм Величком і виготовлена у літографічній майстерні Андрія Андрейчина у Львові. Зменшений варіант карти (масштаб 1:8 000 000) був надрукований у додатку до календаря “Просвіти” накладом 10 000 примірників⁴⁵. Величко також підготував короткі пояснювальні нотатки, опубліковані у львівській газеті “Діло” 18 березня 1893 року; паралельно він працював над “Географією України-Русі”, яка так і залишилась незавершеною.

Стівен Сігел припускає, що первинна робота над картою була започаткована Драгомановим і відредагована ним як редактором “Просвіти”. На карті Величка “українці-русини” зображені серед сусідніх народів – румунів, угорців, словаків, поляків, білорусів, росіян, а також черкесів і татар. На карті також були виділені діаспорні спільноти – болгари, німці, вір-

⁴⁴ SERNY YEKELCHUK, Review of ‘Placing Ukraine on the map: Stepan Rudnytsky’s nation-building geography by Ihor Stebelsky’, *Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne Des Slavistes*, 59, no. 3/4 (2017): 406.

⁴⁵ Про значення постаті Григорія Величка див.: STEVEN SEEGEL, *Mapping Europe’s Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire* (University of Chicago Press), 2012; STEVEN SEEGEL, ‘Beauplan’s Prism: Represented Contact Zones and Nineteenth-Century Mapping Practices in Ukraine’, [in:] BLAIR A. RUBLE and DO-MINIQUE AREL (eds.), *Rebounding Identities: The Politics of Identity in Russia and Ukraine*, Baltimore and Washington (D. C.: The Johns Hopkins University Press and Kennan Institute for Advanced Russian Studies), 2006, p. 151–181; ОЛЕГ ШАБЛІЙ (ред.), *Доктор географії Григорій Величко. Постаті українського землезнання*, Л. (ЛНУ імені Івана Франка), 2012; І. РОВЕНЧАК, ‘Передумови видання Г. Величком “Народописної карти українсько-руського народу”’, *Вісник геодезії та картографії*, № 1 (20) (2001): 51; І. РОВЕНЧАК, ‘Фактори та джерела видання Г. Величком “Народописної карти українсько-русинського народу” в 1896 р.’, *Картографія та історія України: Збірник наукових праць*, Л.; К.; Нью-Йорк (Видавництво М. П. Коця), 2000, с. 109–118.

мени, греки, євреї, калмики, ногайці, кабардинці, чеченці та киргизи (сучасні казахи). Карту доповнювали чотири вставні схеми: “Тіпсометрична карта малоруських земель”, “Малоруські поселення в Самарській та Оренбурзькій губерніях”, “Малоруські поселення в Південній Угорщині” та “Округ Амур”. Дві останні демонстрували ареали масового українського розселення в Північно-Східній Євразії, які згодом отримали назви “Сірий Клин” і “Зелений Клин”.

У своїх підготовчих нотатках, оприлюднених у “Ділі” за три роки до виходу карти, Величко окреслив три частини “малоруських” (українських) земель, розрізняючи між “давніми” українськими територіями, землями, заселеними та колонізованими за польського та російського панування на Лівобережжі Дніпра та на північ від Чорного моря, а також новими “колонізованими” регіонами на Кавказі, в Таврії, на сході та півдні Росії, у Сибіру, Приамур’ї та Туркестані⁴⁶.

Подібно до внеску Драгоманова, карта Величка також відіграла важливу роль у тому, щоб зробити Україну видимою для світу та утвердити україноцентричний погляд на європейський світ імперії. У 1897 р. французький варіант карти було вміщено в *Bulletin et Mémoires Société d’Anthropologie de Paris* (1897) (рис. 3) як ілюстрацію до доповіді та подальшої публікації галицького етнографа, антрополога й археолога Федора Вовка⁴⁷.

Федір Вовк використав свою участь у цьому міжнародному зібранні, щоб представити карту Величка та обґрунтувати окремішність української нації, званої під різними історичними назвами – “русини”, “руснаки”, “рутени”, “малороси”, “черкаси” тощо. Попри поділ імперськими кордонами, Вовк стверджував, що українці мають чітко виражений етнічний тип з огляду на

⁴⁶ Д-р Григорій Величко, ‘Деякі замітки до етнографічної карти Русь-України’ [Діло, 18.03.1893]. Режим доступу: <https://zbruc.eu/node/77798>.

⁴⁷ Див. щодо Федора Вовка: MARTIN RONDE, *Nationale Wissenschaft zwischen zwei Imperien. Die Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften, 1892–1918*, Wien (V&R unipress), 2021.

Рис. 3. Тн. Волков, "Velytchko, Carte ethnographique de la nation rutheno-ukrainienne, publiée par la Société de l'Instruction publique ("Prosvita"), à Léopol, 1894", Bulletin et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, t. 8 (1897) :150
Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, оп. 1, спр. 305. Відтворено з дозволу архіву.

“анатомічні, етнографічні та мовні особливості”⁴⁸. Узагальнюючи територіальний обсяг українських земель, Вовк зазначав, що в їхньому центрі лежать ті самі території, які належали цьому народові “з X століття, а, ймовірно, й раніше”⁴⁹. Далі він пояснював історичні обставини, які привели до поділу цих земель між різними державами. Попри цю давню історію, Вовк наголошував, українцям послідовно відмовляли у визнанні окремого статусу. “Деякі польські автори, – писав Вовк, – й досі наполягають, що український народ є лише різновидом польської нації, навіть з суто етнографічної точки зору, тоді як угорські статистики не вагаються зараховувати русинів Карпат до мадярів. З іншого боку, офіційна російська етнографія не бажає визнавати самої України, і на етнографічній мапі слов’янських народів, виданій кілька років тому під егідою Товариства слов’янофілів у Санкт-Петербурзі, ми не знайдемо навіть малоросів: уся Велика Русь, Біла Русь та Україна позначені одним і тим самим кольором, що означає «росіяни»⁵⁰. Натомість Вовк посилався на найновіші антропологічні та етнографічні дані, щоб довести, що українці “чітко відрізняються від поляків на заході і великоросів на сході”⁵¹, і саме тому карта Величка є вагомим науковим здобутком у визначенні цієї окремішності.

Подібно до Драгоманова, Вовк, працюючи в Європі, доклав великих зусиль для представлення України та поширення знань про українців. У 1900 р. він навіть організував окремий український стенд на виставці Société d’Anthropologie в Парижі, де, серед інших експонатів, була представлена і карта Величка⁵².

Мобілізація етнічності у воєнний час.

Російська революція 1905–1907 рр. і подальша часткова лібералізація політичного життя в імперії Романових суттєво

⁴⁸ ТН. VOLKOV, “Velytchko “Carte ethnographique de la nation rutheno-ukrainienne, publiée par la Société de l’Instruction publique («Prosvita»), à Léopol, 1894””, *Bulletins et Mémoires dela Société d’Anthropologie de Paris*, t. 8 (1897): 130. URL: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k639294/f197.item>.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 130.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 149.

⁵¹ *Ibid.*, p. 151.

⁵² МАРТИН РОДЕ, *Op. cit.*, с. 14–15.

пожвавили національні рухи всередині держави. У цей період постають перші українські політичні партії, що висували вимоги ширшої автономії та офіційного визнання українських земель. Дозвіл на україномовну пресу й видання посилив політичні дискусії та розширив їх аудиторію⁵³.

Під час Першої світової війни, а особливо після падіння самодержавства, цензуру в Російській імперії було скасовано. Це відкрило шлях до появи нових досліджень з національної історії та культури, які стали доступними широкому загалу як у столиці імперії, так і поза нею. У цей час преса перетворилася на вагомий інструмент пропаганди, а разом із тим з'явилася низка популярних брошур на загальносуспільні, політичні й культурні теми, у тому числі географічні огляди та карти.

Активізація українського національного життя була помітною й за межами імперії. Усі воюючі держави прагнули мобілізувати багатонаціональне населення, часто маніпулюючи національними почуттями. Натомість українські політичні діячі й фахівці намагалися використати війну для здобуття міжнародної підтримки українського визвольного руху та майбутньої державності. Крім того, ворогуючі держави використовували локальні національні рухи для забезпечення надійних союзників у ході війни⁵⁴.

Уже 1914 року українська інтелігенція в Петрограді почала активно виступати за український суверенітет, публікуючи історичні огляди, що обґрунтовували право народу на самовизначення. Однією з таких праць стала російськомовна брошура політичних діячів і журналістів Петра Стебницького та Оле-

⁵³ Про революційні події в Україні 1905–1907 рр. див.: Ольга Мартинюк, 'Електоральні зібрання у Києві 1906–1912 рр. як практика демократії в умовах абсолютизму', [у:] О. Бетлій, К. Діса, О. Мартинюк (ред.), *Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ – середини ХХ століття*, К. (Дух і Літера), 2016, с. 166–181; 'Вибори до Першої Державної думи Російської імперії і практики демократії в Київському генерал-губернаторстві', *Сторінки історії: збірник наукових праць*, вип. 40 (2015): 46–66.

⁵⁴ FRANK GELKA, *Die Ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungsherrschaft 1918 und 1941/42*, Wiesbaden (Otto Harrasowitz Verlag), 2005.

ксандра Лотоцького “Українське питання” (*Украинский вопрос*). Її завданням було донести до ліберальної російської інтелігенції та політичних кіл сутність вимог українського руху, а також пробудити національну свідомість і закликати українців до єдності в досягненні політичних та соціальних цілей. Хоча автори не говорили прямо про “автономію” чи “федерацію”, вони фактично виступали за національно-територіальну автономію в межах усталених етнографічних кордонів. Вони обстоювали внутрішню реформу імперії, що дозволила б децентралізувати управління та розвинути місцеве самоврядування, узгоджуючи адміністративні кордони з етнографічними та національно-територіальними⁵⁵.

Утім, ключову роль у цей час відігравав Союз визволення України (СВУ) – організація, заснована в Австро-Угорщині та Німеччині й представлена вихідцями з українських земель Російської імперії. СВУ об’єднав українських емігрантів-науківців, письменників та громадських діячів, які прагнули використати війну для здобуття незалежності України.

Сфера діяльності СВУ була надзвичайно широкою. Організація надавала медичну, релігійну, культурну та освітню допомогу українським військовополоненим у німецьких та австрійських таборах. Після 1916 р. СВУ організував систему приватних шкіл у тій частині Волині, що була окупована Австро-Угорщиною. Також Союз ініціював і фінансував видання україномовних газет та навчальних брошур для військовополонених, прагнучи здобути їхню підтримку української справи. На міжнародному рівні СВУ перебрав на себе дипломатичне представництво українців із російських територій у країнах Четвертого союзу та нейтральних державах Європи. Його представництва відкрилися в Німеччині, Туреччині, Італії, Болгарії, Румунії, Швеції та Швейцарії. Основними друкованими органами були журнал “Вісник Союзу визволення Ук-

⁵⁵ О. Лотоцький, П. Стебницький, *Украинский вопрос*, Санкт-Петербург (Изд. ред. журн. “Украинская жизнь”), 1914, с. 125. Передрук у: ПЕТРО СТЕБНИЦЬКИЙ, *Вибрані твори*, К. (Темпора), 2009, с. 287–415.

раїни”, віденський тижневик *Ukrainische Nachrichten* і часопис *La Revue ukrainienne* у Лозанні.

Для іноземної публіки готували численні брошури з української історії, а також інші пропагандистські матеріали, які мали обґрунтувати необхідність самоврядування українців. Загалом було видано близько 50 книжок і 30 брошур німецькою, французькою, англійською, італійською, турецькою, шведською, румунською, хорватською, чеською та болгарською мовами. Важливе місце у цих виданнях посідали візуальні образи України – уявленої батьківщини, простору, де жили українці й який вони могли вважати своїм. Серед таких публікацій особливо вирізнялися три брошури авторства Лонгіна Цегельського та Михайла Грушевського.

У 1916 р. СВУ видав перероблену й доповнену версію брошури галицького юриста, журналіста, дипломата й політичного діяча Лонгіна Цегельського під назвою “Русь-Україна і Московщина-Росія”⁵⁶. Первісно видана у Львові 1901 року, ця праця стала відомою і сприяла розвитку українського національного руху в Галичині. Спрямована спочатку проти галицьких русофілів (москвофілів) – культурно-політичного руху в Австрійській Галичині, що проголошував близькість до Росії як “історичної частини однієї Русі” та православ’я, – брошура Цегельського популярною мовою пояснювала історичне походження українців та відмінності між Україною і Росією (у тексті послідовно названою “Московією”).

У передмові до перевидання автор наголошував, що Перша світова війна винесла українське питання на міжнародний рівень: “сьогодня ... ідея української державности як протипаги державности московській (а таксамо польській) не тільки є духовою власністю всіх свідомих Українців, але й широкої європейської опінії – як наших приятелів і друзів, так і наших

⁵⁶ Лонгин Цегельський, *Русь-Україна і Московщина-Росія*, Царгород (З друкарні Союзу визволення України), 1916. Режим доступу: <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1011/file.pdf>. Перевидання: Лонгин Цегельський, *Русь-Україна і Московщина-Росія*, К. (Апріорі), 2007.

недругів і ворогів”⁵⁷. Цегельський підкреслював, що “вся історія українського народу се або історія української держави або історія змагань до відбудовання сеї держави”. Підсумовуючи, він стверджував: “русини-українці є особним народом, який має свою особну історію і свої особні інтереси та змагає до повної незалежності в будуччині”⁵⁸.

Будучи активним у політиці ще до війни (як депутат Австрійського парламенту у 1907 і 1911 рр. та член Галицького крайового сейму у 1913 р.), Цегельський долучився до воєнних зусиль і був активним членом СВУ. Він написав численні памфлети й статті, у яких обґрунтовував необхідність виступу проти Російської імперії та консолідації українських сил для творення окремої держави⁵⁹. Наприклад, він був серед авторів брошури “Україна, Росія і Туреччина”, виданої в Константинополі 1915 року турецькою мовою. Це невелике видання містило статті Михайла Грушевського (“Короткий огляд історії України”), літературознавця Володимира Дорошенка (“Політичні партії на російській Україні”), публіциста Маркіяна Меленевського (“Культурна праця українців”), історика й дипломата Андрія Жука (“Російська Україна в цифрах”) та самого Цегельського (“Україна і Туреччина”), у яких висвітлювалися українсько-турецькі стосунки та підкреслювалася необхідність поразки Росії у війні в інтересах України і Туреччини⁶⁰.

До перевидання 1916 року праці Цегельського *Русь-Україна і Московщина-Росія* була додана карта України, найімовірніше підготовлена львівським картографом Володимиром Гериновичем (1883–1949), яка відображала етнографічний аре-

⁵⁷ Лонгин ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ, *Русь-Україна і Московщина-Росія*, с. 4.

⁵⁸ *Ibid.*, с. 118.

⁵⁹ Ярослав ІСАЄВИЧ (ред.), *Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті*, Л. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича), 2009. Про Цегельського див.: с. 307–322.

⁶⁰ LONHYN TSEHEL'SKY, *Ukrayna, Rusya ve Türkiye: makaleler mecmuası*, İstanbul (Matbaa-yı Hayriye ve Şürekâsı), 1915. URL: <https://archive.org/details/ukraynarusyavetr00unse/page/n73/mode/2up>.

ал українців. На ній як український етнічний простір позначено Поділля, Галичину, Буковину, сучасне Закарпаття, степовий Крим, усю Кубань і Підкавказзя аж до Каспійського моря. Та сама карта з'явилася і в іншій публікації СВУ – брошурі Михайла Грушевського “Як жив український народ? Коротка історія України”, виданій у Стамбулі 1915 року⁶¹. Грушевський починає свій огляд коротким вступом під назвою “Про наш край і народ”, у якому говорить про понад тридцять мільйонів українців:

“Наші люде займають великі краї: в один бік над Чорне море, в другий – на Кавказ, над Кубань, в третій над Припет та Буг і в гори Карпатські, за російську границу – все живе наш народ, наші люде. Здовж буде того краю верстов більше як тисяча, а вишир верстов на 500, на 600. Більша частина нашої землі в Російській державі: губернії Київська, Подільська та Волинська, Чернігівська, Харківська та Полтавська, Херсонська та Катеринославська, й інші околиці, де живуть наші люде (в Холмщині, на Бесарабії, в Таврії, на Кубані, та по других місцях). Але є ще чимало нашого народу також і за російською границею, в Австрії: більший край, що займають там наші люде, зветь ся Галичина, з великим городом Львовом, а поменьший – Буковина, там же коло Галичини, де город Чернівці; і на Угорщині під горами Карпатськими, де городи Ужгород (Унгвар) і Мукачів, теж наші люде”⁶².

Проте ніхто не доклав стільки зусиль до просторового окреслення “уявленої” української нації, як географ і картограф Степан Рудницький (1877–1937). Освіту з історії та географії він здобув у Львові, Відні та Берліні. Рудницький входив до інтелектуального кола Михайла Грушевського, який і запропо-

⁶¹ Михайло Грушевський, *Як жив український народ. Коротка історія України*, вид. 2-ге, Царгород (З друкарні “Союза визволення України”), 1915. Перевидання: *Як жив український народ. Коротка історія України*, К. (РОВО “Укрвузполіграф”, РВЦ “Орбіта”), 1991. Режим доступу: <http://hrushesky.history.org.ua/item/0000001>.

⁶² *Ibid.*, с. 3.

нував йому створити нову етнографічну карту України для своєї популярної праці “Коротка географія України” (1910)⁶³.

У передмові Рудницький окреслює мету – дати цілісний опис території, заселеної українським народом. Він наголошує, що серед цих людей бракує національної самосвідомості, через що їхні території називають по-різному: “Поліщук [зове] – Полісем, Гуцул – Верховиною, Харківець – Слобожанщиною і др.”⁶⁴. На противагу цьому Рудницький виступає за вживання назв “Україна” та “українці”, оскільки терміни “малороси” та “русини” є невідповідними екзонімами для означення цього народу. Він формулює свою позицію так:

“Ми Українці, земля де живемо зоветь ся Україна, чи вона під Російською державою, чи під Австрією чи під Угорщиною. Бо хоч і ділять її кордони, хоч розірвана вона на шматки, але ж оден нарід, що її заселює, з одною мовою, вдачою та звичаями. Та не тільки нарід лучить українську територію в одну цілість. Україна також з иньших оглядів мусить бути вважана за виразно зазначену одноцільну територію (територією зветь ся

⁶³ СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ, *Коротка географія України*, ч. 1: *Фізична географія*, К.; Л. (Популярна бібліотека “Лан”), 1910. Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Rudnytskyi_Stepan/Korotka_geografiiia_Ukrainy_Ch_1_Fizyczna_heografiiia.pdf.

Про Степана Рудницького див.: MARTIN RONDE, *Nationale Wissenschaft..*; MACIEJ GÓRNY, *Kreślarze ojczyzn: Geografowie i granice międzywojennej Europy*, Warsaw (Instytut Historii PAN), 2017; STEVEN SEEGEL, *Map Men: Transnational Lives and Deaths of Geographers in the Making of East Central Europe*, Chicago (University of Chicago Press), 2018; ОЛЕГ ШАБЛІЙ, *Академік Степан Рудницький: Фундатор української географії*, 2-ге вид., Л. (Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка), 2007; ПАВЛО ШТОЙКО, *Степан Рудницький, 1887–1937: Життєписно-бібліографічний нарис*, Л. (НТШ), 1997; ІГОР СТЕБЕЛЬСЬКИЙ, ‘Putting Ukraine on the Map: The Contribution of Stepan Rudnyts’kyi to Ukrainian Nation-building’, *Nationalities Papers*, 39, no. 4 (2011): 587–613; а також його перероблена й розширена версія: *Placing Ukraine on the Map: Stepan Rudnytsky’s Nation-Building Geography*, Kingston (Kashtan Press), 2014; GUIDO HAUSMANN, ‘Das Territorium der Ukraine: Stepan Rudnyts’kyjs Beitrag zur Geschichte räumlich-territorialen Denkens über die Ukraine’, *Die Ukraine: Prozesse der Nationsbildung*, Hrsg. ANDREAS KAPPELER, Köln (Böhlau), 2011, S. 145–147.

⁶⁴ СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ, *Коротка географія України*, с. 6.

земля чи область, що належить в цілості своїй одному народови) серед інших територій Європи. Навіть серед незалежних держав мало таких, щоб могли зрівнятися з Українською такою географічною особистістю”⁶⁵.

У цій брошурі було подано й візуальне зображення території, окресленої як “Україна”. Етнографічна карта, підготовлена львівським картографом Гериновичем (рис. 4), подавала географічні межі українського розселення, що охоплювали простір від Пряшова, Перемишля та Седльця на заході, Пінська й Мозиря на півночі, Новочеркаська та Катеринодара (нині Краснодар) на сході, більшу частину Криму, а також території Південного Кавказу між Ставрополем і П’ятигорськом аж до узбережжя Каспійського моря.

Воєнні роки перетворили Степана Рудницького на географа-активіста. Він сприймав свою наукову працю як продовження боротьби за українську незалежність і прагнув за допомогою географії та картографії домогтися міжнародного визнання української батьківщини. У 1914 р. з’явилась його перша етнографічна карта *Ethnographische Übersichtskarte der Ukraina* (рис. 5), опублікована як додаток до книжки *Ukraine und die Ukrainer*⁶⁶. Та сама карта, перекладена українською під назвою “Оглядова карта українських земель”, була включена до підручника “Україна наш рідний край”. Її було знову перевидано віденським картографічним видавництвом G. Freytag und Berndt в 1918 р. як велику настінну карту.

Приблизно в той самий час Рудницький, прагнучи ознайомити широку міжнародну аудиторію з українськими претензіями на власну державу, переробив *Коротку географію України*. У межах пропагандистської діяльності Союзу визволення України він під псевдонімом “Левенко” написав низку патріотичних брошур, у яких обґрунтовував право українців на самоврядування. З тією ж метою, він також відредагував свою

⁶⁵ СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ, *Коротка географія України*, с. 6.

⁶⁶ СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ, *Ukraine und die Ukrainer*, Wien (Verlag des Allgemeinen Ukrainischen Nationalrates), 1914.

Рис. 4. Географічна карта земель, де живуть українці, зладив Володимир Герінович, [у:] СТЕПАН Рудницький, *Коротка географія України (Популярна бібліотека "Лан", № 5-7)*, К., 1910. У вільному доступі.

Рис. 5. СТЕПАН РУДНУСЬКИЙ, 'Ethnographische Übersichtskarte der Ukraina', [in:] *Ukraina und die Ukrainer mit ethnographische Übersichtskarte*, 2. Aufl, Berlin (Verlag Carl Kroll), 1915. Digitale Sammlungen IOS Regensburg. Режим доступу: <http://geopost.ios-regensburg.de/map/BV042516151>.

Коротку географію, переклав її німецькою мовою та перевидав у Берліні 1916 року під назвою *Ukraina, Land und Volk*. У 1918 р. побачило світ і англomовне видання – *Ukraine: The Land and Its People*⁶⁷.

У брошурі 1916 року “Чому ми хочемо самостійної України?”, виданій у Відні, Берліні, Львові та Стокгольмі, Рудницький чітко сформулював своє політичне прагнення – створення суверенної української держави. Розпочав він із визначення самої території:

“[Україна] – там, де гомонить наша рідна українська мова й пісня, всюди там, де люди ховають давній український звичай, всюди там, де люди пам’ятають про спільну минулу долю й недолю, всюди там, де люди хочуть вільного, українського життя”.

Далі він дав образний опис простору України:

“Від бистої річки Попраду і болотяного Вепру [на заході] простягається Україна по далекий, рудими степами оточений Каспій, від гарячого угорського низу і лісових верхів Карпат [на заході] аж поза рибний Дін, від темних борів Біловезької Пущі [на північному заході] аж по вічно кригою окутий Кавказ, від бездонних болот Полісся [на півночі] до сонячних берегів Чорного моря”⁶⁸.

Тим часом на початку 1917 р. імперія Романових припинила своє існування, що спричинило масштабні політичні зміни на її колишніх територіях. Події Лютневої революції в Петрограді надихнули представників українських політичних партій і національних активістів у Києві до самоорганізації. 4 (17) березня 1917 р. було створено Українську Центральну Раду, яка заклала підвалини майбутньої української державності. Невдовзі

⁶⁷ STEPHAN RUDNITSKYJ, *Ukraina: Land und Volk*, Vienna (Verlag des Bund zur Befreiung der Ukraina), 1916. URL: <https://archive.org/details/ukrainalandundvo00rudn/page/n3/mode/2up>; STEPHEN RUDNITSKY, *Ukraine, the Land, and Its People: An Introduction to Its Geography*, New York (Rand McNally), 1918. URL: <https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/854/file.pdf>.

⁶⁸ СТЕПАН Рудницький, *Чому ми хочемо самостійної України*, Л. (Світ), 1994, с. 36.

було проголошено автономну Українську Народну Республіку (УНР). Центральна Рада окреслила територію УНР у межах дев'яти українських губерній колишньої Російської імперії. Нові владні структури також висунули претензії на Холмську та Підляську землі на сході Польщі, а також окремі райони Курської та Воронежської губерній Росії, де проживала значна кількість українців⁶⁹. Паралельно з цим, далі на схід – у Харкові – розпочалося формування радянського українського державного утворення. На початку грудня більшовики проголосили автономну Українську Народну Республіку Рад, яка стала попередницею Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ці конкуруючі державні проєкти спричинили першу українсько-більшовицьку війну.

9 (22) січня 1918 р., в умовах більшовицького наступу на Київ, УНР проголосила повну незалежність, створила власне Міністерство закордонних справ і почала відправляти дипломатичні місії за кордон. У пошуках союзників проти більшовиків український уряд звернувся до Центральних держав, які підтримали прагнення України до самостійності, розглядаючи розпад Росії як шанс поліпшити власне становище на Східному фронті. З грудня 1917 р. і український, і російсько-більшовицький уряди вели окремі мирні переговори з Центральними державами.

У цьому контексті Рудницький знову звернувся до картографії як до найефективнішого візуального інструмента для лобювання підтримки України. На початку 1918 р. з'явився німецькомовний агітаційний плакат із мапою під назвою *Die ukrainische Volksrepublik in ihren voraussichtlichen Grenzen*, доповненою стислою інформацією про географію, чисельність населення та економічний (особливо аграрний) потенціал території (рис. 6).

Як свідчить плакат, українська дипломатична делегація використала Брест-Литовські мирні переговори для того, щоб

⁶⁹ 'Третій Універсал Української Центральної Ради', [у:] *Українська Центральна Рада. Документи і матеріали*, ред. В. Верстюк, К. (Наукова думка), 1996, т. 1, с. 398–401. Англійський переклад див.: TARAS HUNCZAK (ed.), *The Ukraine, 1917–1921: A Study in Revolution*, Cambridge, MA (HURI), 1977, p. 382.

Die Ukraine • Land u. Volk.

Das Gebiet des ukrainischen Volkes
beträgt 765 000 qkm.
Es ist das flächenmäßig größte und mehr als die Hälfte von Endschwarze.

Die Volkszahl des ukrainischen Sprachgebietes
beträgt rund 40 Millionen,
also ungefähr so viel wie das Frankreich.

Die Ukraine
ist das reichste Land des bisherigen Rußland.
In der Ukraine
liegt das berühmte Schwarzerdegebiet.
Dieses erregte fast das ganze hochentwickelte Rußland.

**Die Ukraine war das
wirtschaftliche Rückgrat der russischen Macht.**

Die ukrainische Volksrepublik in ihren voraussichtlichen Grenzen

Die landwirtschaftliche Produktion der Ukraine im Frieden könnte den Bedarf der Mittelmächte sicherstellen, ihre reichen Schätze an Kohle, Erze, Salz und Petroleum würden einen Überschub für Mitteleuropa lassen.

Die Bodenerzeugnisse der Ukraine
im Frieden
vergleichen mit dem vorigen Rußland.

Getreideproduktion:	Ukraine 60 %
Übriges Rußland	40 %

Von ihrer gesamten Weizenproduktion liefert sie:

Ukraine	27 1/2 %
Übriges Rußland	1 1/2 %

Zuckerproduktion:

Ukraine	88 %
Übriges Rußland	12 %

Die Volkszahl
des bisher russischen Sprachgebietes (1914) verglichen mit der Volkszahl nachfolgender Länder:

Polenland	6 212 000
Böhmen	5 400 000
Preußen	5 400 000
Frankreich	3 750 000
Italien	3 500 000
Japan	4 680 000
England	4 680 000
USA	10 000 000
Brasilien	4 682 000
Japan	2 440 000

Die Fläche
765 000 qkm
gleich der Fläche des russischen europäischen Landes zusammen:

Belgien	230 000
Dänemark	48 000
Frankreich	540 000
Italien	340 000
Japan	370 000
Polen	310 000
Preußen	12 000
USA	28 100
Schweden	41 300
Albanien	28 000

Der Zuwachs
der Bevölkerung beträgt rund 100 000 im Jahr.
Zugewinn (für die Ukraine) bei allen umschwebenden Staaten zusammen:

Ukraine	155 000
Belgien	131 000
Frankreich	26 000
Italien	50 000
Japan	50 000
Preußen	50 000
USA	100 000
Schweden	20 000

Mineralförderung der Ukraine
im Frieden
vergleichen mit dem vorigen Rußland.

Eisenerzproduktion:	Ukraine 60 %
Übriges Rußland	40 %

Stahlerzeugung:

Ukraine	70 %
Übriges Rußland	30 %

Kohlezzeugung:

Ukraine	99 %
Übriges Rußland	99 %

Рис. 6. СЕРГІЙ РУДНУСЬКИЙ, *Die Ukraine: Land und Volk*, 1918, Berlin (Simon Schropp'sche Landkartenhandlung), 1918.
У вільному доступі. Режим доступу: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Ukraine_1918_de.jpg.

домогтися включення всіх територій, переважно заселених українцями, до складу нової держави. Сюди входили габсбурзькі провінції Східної Галичини, Північної Буковини й Закарпатської Русі, а також території зі змішаним польсько-українським населенням – Холмщина та Підляшшя, які тоді перебували під австро-угорською окупаційною адміністрацією.

Ще одну пропагандистську карту Рудницький підготував у співпраці з українським державним діячем і дипломатом Юрієм Гасенком (рис. 7). Гасенка було уповноважено урядом УНР здійснити спеціальну дипломатичну місію за кордоном, популяризуючи українську справу серед потенційних західних союзників. У межах цієї місії Гасенко (Georg von Gassenko або Georges de Gassenko) підготував брошуру (текст якої було опубліковано німецькою, українською, англійською та французькою мовами), що містила карту України в її запропонованих етнографічних межах, створену Рудницьким. Цю ілюстровану брошуру було перевидано у 1919 р. англійською, італійською, іспанською, німецькою, турецькою, грецькою, болгарською, нідерландською, угорською, сербською, румунською, шведською, данською та чеською мовами.

Через кілька років Юрій Гасенко, який на той час мешкав у Відні, підготував і видав ще одну картографічну візуалізацію поширення українського народу – цього разу з акцентом на українську діаспору. Його Світова карта розселення українців 1920 року (рис. 8), подана українською, німецькою та французькою мовами, демонструє найбільші скупчення українців у Канаді, Підкавказзі, Поволжі та так званій Зеленій Україні (Зелений Клин) – території, поділеній між російським Примор'ям і тодішньою маріонетковою державою Маньчжоу-го (китайська Маньчжурія під японською окупацією). Карта містить демографічні дані про чисельність українського етнічного населення в світі станом на 1920 рік, а також прогноз щодо майбутніх темпів його зростання. За розрахунками Гасенка, до 1962 року українців за межами батьківщини мало бути вже близько мільйона, розселених на всіх п'яти континентах.

Рис. 7. СТЕПАН РУДНИЦЬКИЙ і GEORG VON GFSENCKO, *Україна у своїх етнографічних межах; Ukraina in ihren ethnographischen Grenzen; Ukraine in Zahlen*, Wien (Christopher Reisser's Söhne), 1920. У вільному доступі. Режим доступу: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Україна_у_своїх_етнографічних_межах.jpg.

Рис. 8. Юрій ГАСЕНКО, *Світлова мапа з розміщенням українців по світу = Weltkarte mit der Verteilung der Ukrainer in der Welt = Planisphere avec la distribution des Ukrainiens dans le monde entire, Viden; K. (По світу), 1920 (Wien (Christoph Reisser's Söhne)).*

У вільному доступі. Режим доступу: <https://rojo.ua.pl/item-view/ba3a5902-cb1d-42e7-9b6f-e3e2d21b8edc?page=0>

Нові реалії

Однак майбутнє України визначали не географи й публіцисти, а лідери великих держав. На початку 1918 р. в Бресті-Литовському було укладено два окремі договори між Центральними державами (Німеччиною, Австро-Угорщиною, Османською імперією та Болгарією) й представниками УНР (9 лютого 1918 р.), а також з більшовицькою Росією (3 березня 1918 р.). Унаслідок цього і Росія, і Україна виходили з Першої світової війни. Українська угода визнавала суверенітет УНР і встановлювала її північно-західний кордон, підтверджуючи, що “кордони, які існували між Австро-Угорською монархією та Росією перед початком цієї війни, залишаються чинними”⁷⁰. Водночас цей договір не визначав північно-східних та східних меж України, залишаючи їх на подальше врегулювання між УНР і більшовиками.

За підтримки Центральних держав український уряд зміг повернути собі більшість територій, на які претендувала УНР. Однак влада УНР проіснувала недовго. Наприкінці квітня 1918 р. Центральні держави, шукаючи стабільнішого союзника, сприяли організації військового перевороту, внаслідок якого до влади прийшов генерал Павло Скоропадський. Він скасував УНР, проголосив Українську Державу та прийняв титул гетьмана. Його бачення української території було ширшим, ніж у попереднього уряду. У прагненні включити всі українські землі він заявив претензії на окремі повіти Могилівської, Курзької, Воронезької та Мінської губерній (нині в межах Білорусі й Росії), а Крим мав увійти до складу української держави на правах автономії.

⁷⁰ У документі додатково зазначалося, що північна ділянка цього кордону мала проходити від Tarnogród / Терногород через Biłgoraj / Білгорай, Szczepieszyn / Щебешин, Krasnystaw / Красностав, Radzyń Podlaski / Радзінь-Підляський, Międzyrzecze, Sarnaki, Mielnik, Wysokie Litewskie / Високе-Литовське, Kamieniec Litewski / Кам'янець-Литовський та Pruzhany / Пружани, і простягатися аж до озера Видононськ. Цит. за: BORISLAV CHERNEV, ‘Ukraine’s Borders at the Brest-Litovsk Peace Conference, 1917–1918’, [in:] OLENA PALKO and CONSTANTIN ARDELEANU (eds.), *Making Ukraine: Negotiating, Contesting, and Drawing the Borders in the Twentieth Century* (McGill–Queen’s University Press), 2022, p. 79–80.

Про масштаб цих претензій свідчить “Карта України”, складена Рудницьким і видана у Відні того ж 1918 року (рис. 9). Спершу вона створювалася як навчальна карта, що показувала етнографічний ареал українського населення в межах Російської та Габсбурзької імперій (аналогічно до попередніх його карт). Проте після міжнародного визнання України Центральними державами Рудницький пізніше додав на карті й політичні кордони. Цікаво, що карта демонструє дві накладені одна на одну концепції “України”: як політичну одиницю – Українську Державу (позначену широкою червоною лінією, що відображає територіальні претензії Гетьманату станом на літо 1918 р.), і як “велику” Україну, що виходить за межі цих політичних кордонів як на заході (включно з територіями під владою Габсбургів), так і на південному сході (де претензії охоплювали всю Кубань і Північний Кавказ).

Існує ще одна картографічна візуалізація України, створена в першій половині 1918 р., яка відображає українські території в останні місяці Першої світової війни, коли Габсбурзька імперія ще доживала останні місяці, а імперія Романових уже припинила своє існування. Україномовну “Загальну мапу України” (рис. 10) підготував картограф-аматор Микола Дячишин, найімовірніше пов’язаний з Українським Народним Союзом (УНС), заснованим 1894 року в Пенсильванії, США. Саме УНС видавав газету “Свобода” – найстарішу з нині існуючих українських газет у Північній Америці.

На цій мапі позначено кілька різних ліній кордонів. Червона лінія позначає українську етнографічну територію, що, імовірно, спиралася на етнографічну карту Григорія Величка 1896 року (на відміну від карти Рудницького, де до українського етнічного простору також включено значні частини Ставропольського регіону Росії). Інша лінія – синя межа в західній частині мапи – відповідає підтвердженому північно-західному кордону УНР, закріпленому за Брестським мирним договором. На ній відсутня Галичина, оскільки Австро-Угорщина тоді ще існувала, а Західноукраїнська Народна Республіка буде проголошена лише 1 листопада 1918 року.

Рис. 9. СТЕРНАН РУДНУС'КУ, *Map of Ukraine, Vienna (G. Freytag & Berndt), 1918.*
У вільному доступі. Режим доступу: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Map_of_Ukraine,_1918.png.

У листопаді 1918 р., після капітуляції Німеччини на Західному фронті, режим Скоропадського впав. До Києва повернулося керівництво УНР, тепер прагнучи здобути визнання від держав Антанти – творців нового світового порядку⁷¹.

На початку 1919 р. українські представники – спільна делегація УНР і ЗУНР – прибули до Парижа з завданням домогтися міжнародного визнання суверенітету УНР, виведення іноземних військ з її території та отримати військову допомогу в боротьбі з Росією (як більшовицькою Червоною армією, так і білогвардійськими силами Антона Денікіна). Серед матеріалів, підготовлених українською делегацією під головуванням дипломата й політика Григорія Сидоренка, був Меморандум про незалежність України (повна назва *Mémoire sur l'indépendance de l'Ukraine, présenté à la Conférence de la paix par la Délégation de la République ukrainienne*)⁷². Автором тексту виступив Олександр Шульгин⁷³. У документі подавалися основні відомості про географію, історію, культуру та економіку України, щоб обґрунтувати її претензії та привернути увагу великих держав до українського питання. Брошура також містила текстові й картографічні описи бажаних кордонів Української Народної Республіки.

Мапа, додана наприкінці Меморандуму, відображала максимальний територіальний проєкт українського уряду, який заявляв претензії на ті землі, де, згідно з етнографічними та

⁷¹ LARRY WOLFF, *Woodrow Wilson and the Reimagining of Eastern Europe*, Redwood City (Stanford University Press), 2020.

⁷² *Mémoire sur l'indépendance de l'Ukraine, présenté à la Conférence de la paix par la Délégation de la République ukrainienne*, Paris, 1919. Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-M-3199. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1173359x.r=Mémoire%20sur%20l'indépendance%20de%20l'Ukraine?rk=21459;2>. Український переклад: *Меморандум про незалежність України, представлений на Мирну конференцію делегацією Української Республіки = Mémoire sur l'Indépendance de l'Ukraine présenté a la Conférence de la Paix par la Délégation de la République Ukrainienne*, пер. з фр. Надії Наумової; передм. Наталії Клименко; вст. стаття Дмитра Гордієнка, К.; Кам'янець-Подільський (ТОВ "Друкарня «Рута»"), 2020.

⁷³ FABIAN BAUMANN, *Op. cit.*, p. 198–201.

Рис. 11. Мапа України, підготовлена Українською делегацією на Паризькій мирній конференції 1919. [В:] *Mémoire sur l'indépendance de l'Ukraine, présentée à la Conférence de la paix par la Délégation de la République ukrainienne*, Paris, 1919, p. 115. У вільному доступі. Режим доступу: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Ukraine_for_Paris_Peace_Conference.jpg.

статистичними даними, переважало українське населення. До основних дев'яти губерній, згаданих у Третньому Універсалі УНР у листопаді 1917 року, до складу Української Республіки мали увійти й кілька суміжних територій, зокрема й тих, що були визнані українськими за Брест-Литовським договором 9 лютого 1918 року. До карти також увійшли Кубань і Крим, що відображало триваючі перемовини уряду Скоропадського з місцевими адміністраціями щодо їхнього входження до складу Української Держави. Показово, що цей дипломатичний документ викликав негативну реакцію Рудницького, який розцінив його як свідчення недостатньої обізнаності українського уряду з суцільним етнографічним простором України. Найбільшим прорахунком він вважав вилучення приблизно 180 тисяч квадратних кілометрів з населенням близько трьох мільйонів українців у Підкавказзі⁷⁴. Аргументи, подані українською делегацією, загалом були проігноровані на Паризькій мирній конференції, оскільки Великі держави були зацікавлені насамперед у відновленні порядку через пошук оптимального способу поділу спірних територій між (відновленою) Польщею та (білою монархічною) Росією.

Незважаючи на авторство окремих карт, подані на них ідеалізовані національні кордони мало відповідали політичним реаліям після 1917 року. Українські державні утворення мали надзвичайно слабку позицію й фактично ніколи не контролювали більше, ніж невеликі частини території поза столицею. Так само й у Парижі український голос майже не було чути: делегацію не визнали офіційно і, на відміну від новопосталих держав Центрально-Східної Європи, для України не було створено окремої комісії⁷⁵.

⁷⁴ IHOR STEBELSKY, 'Putting Ukraine on the map: the contribution of Stepan Rudnyts'kyi to Ukrainian nation-building', *Nationalities Papers*, 39 (4) (2011): 601.

⁷⁵ ELŻBIETA KWIECIŃSKA, 'Poland's 'Civilizing Mission' and Ukrainian Statehood at the Paris Peace Conference', [in:] OLENA PALKO and CONSTANTIN ARDELEANU (eds.), *Making Ukraine: Negotiating, Contesting, and Drawing the Borders in the Twentieth Century*, Montreal (McGill-Queen's University Press), 2022, p. 86–108.

Попри це, згадані карти стали одним із наріжних каменів українського національного руху та важливим чинником поширення української ідеї, особливо серед українців за кордоном. Значною мірою саме завдяки Рудницькому українці вперше отримали картографічне зображення окремого простору, який вони могли сприймати як власний. Ба більше, саме він популяризував термін “українці”, послідовно вживаючи його замість назв “русини” чи “малороси”.

Як засвідчують розглянуті у цій статті карти та візуальні уявлення про “Україну”, між картографами існував загальний консенсус щодо того, що має охоплювати цей національний простір. Вони спиралися на напрацьовані етнографічні дані і відтворювали на своїх мапах програму-максимум – простір, який мовознавці та етнографи окреслювали як заселений “українцями”.

Хоча жоден з українських урядів фактично не контролював усіх територій, на які претендував, саме існування окремих політичних центрів влади – чи то УНР, чи то Української Держави – та їхня діяльність як національних, так і міжнародних суб’єктів, сприяли поступовому утвердженню понять “Україна” та “українці” в свідомості широких мас. Франк Сисин зазначає, що під час національної революції 1917–1918 років відбулася “революція у сприйнятті” – революція, важливіша за ті політичні події, з якими зазвичай пов’язують цей період.

“Ця «революції» полягала у визнанні ідеї про існування утворення з доволі чітко окресленими кордонами, що зветься «Україною», та самоідентифікації населення цих земель як «українців». Це була саме революція у сприйнятті, яка привела до загального визнання українців окремою нацією. Навіть росіяни та поляки, які до того вважали українців частиною власних народів, поступово змушені були прийняти нову реальність”⁷⁶.

Отже, ця “революція у сприйнятті” принесла широке визнання того факту, що українці є окремою нацією. Протягом років

⁷⁶ FRANK SYSYN, ‘Nestor Makhno and the Ukrainian Revolution’, [in:] TARAS HUNCAK (ed.), *The Ukraine...*, p. 277.

війни українська державність стала політичною реальністю, суб'єктом міжнародного права, що провадив власну зовнішню політику та укладав союзи. Тож навіть росіяни та поляки, які раніше бачили українців лише як частину своїх власних народів, були змушені визнати нову парадигму.

Державні кордони часто стають компромісом між уявленим образом батьківщини й межами, що встановлюються реальною політикою. Важко заперечити роль зовнішніх чинників у формуванні української території. Її межі були результатом рішень, зроблених великими державами, часто ухвалених без урахування місцевих інтересів. Але той самий підхід stosувався й багатьох інших держав у Центрально-Східній Європі, створених після Першої світової війни. Таким чином, не лише українські, а й усі наявні кордони Центрально-Східної Європи стали відображенням страхів та сподівань, а також ідеологічних та економічних розрахунків тієї епохи.

У 1922 р. Україна стала однією із засновниць Радянського Союзу. За рішенням радянського керівництва про визнання України окремою республікою стояла ціла низка причин. Ті, хто добре розуміє політичні та економічні реалії, а також міжнародний контекст початку 1920-х років, погодяться, що це був вимушений компроміс, який дав змогу більшовикам відбудувати власну державу – з певними винятками – у межах колишньої імперії. Ці рішення аж ніяк не були проявом так званої “більшовицької щедрості” чи результатом “низки загадкових помилок”, як це подає російська пропаганда⁷⁷. Якщо вже на те, то радянська Україна 1922 року була значно меншою, ніж та Україна, яку описували українські етнографи, картографи та політики у своїх працях і мапах. Ще пів століття і ще одна світова війна знадобиться радянській владі, щоб об'єднати більшість земель, окреслених як українські етнографічні території. Та попри це, сама ідея України сформувалася й укорінилася ще

⁷⁷ Див. звернення президента Російської Федерації від 21 лютого 2022 року. Режим доступу: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67828> (дата доступу: 16.02.2024).

до приходу більшовиків до влади, а уявлення про український простір були донесені до Заходу задовго до того, як цей процес опинився під контролем Москви. Більшовики не створили Україну; вони лише завершили процес, якого прагнули національно орієнтовані інтелектуали та політики ще з кінця XIX ст. і протягом виснажливих воєнних і революційних років.

Переклад з англійської Оксани Гели

Olena PALKO

From the San to the Don. Mapping Ukraine in the Age of Empires

This article traces the early attempts at mental mapping of “Ukraine” through both textual and visual representations from the mid-nineteenth century until 1918. It examines the political context in which this form of geographic imagination emerged, both as a theoretical exercise and as an ideological practice. The article also explores the educational, ideological, and political roles of these maps, as well as their impact both within Ukraine and abroad. The analysis utilizes a number of important and openly accessible cartographic representations of the Ukrainian space from 1861 to 1918, highlighting the politicized visual messages and mobilizational character of these depictions. It seeks to determine the role of cartography and geography in mapping the Ukrainian space and their eventual contribution to Ukraine becoming a political reality during the post-war national revolutions and political transformations.

Keywords: Ukraine, mapping, cartography, empire, self-determination, Stepan Rudnyts’kyi.

Олена Палько, кандидат політичних наук, Базельський університет (Базель, Швейцарія),

Olena Palko, PhD in History, University of Basel (Basel, Switzerland),

ORCID: 0000-0001-9576-7906